

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.564.2

DOI 10.5281/zenodo.15165535

ГУЧМАЗОВА Дания Анасовна¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ: МАСШТАБЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В статье рассматривается проблема неравенства доходов населения на основе международных и отечественных исследований. Сохранение значительных различий в доходах населения способствует усилению социальной напряженности и создает серьезные препятствия для устойчивого экономического развития. Неравенство доходов населения затрагивает не только экономические аспекты, но и социальные. Исследования показывают, что высокие уровни неравенства приводят к ухудшению качества жизни большинства граждан, снижая доступ к образованию и медицинским услугам, что, в свою очередь, создает помехи для улучшения финансового положения и развития потенциала. В условиях значительных различий в доходах, граждане становятся более уязвимыми к экономическим кризисам, что усугубляет существующие проблемы. Социальная напряженность, вызванная неравенством, может привести к протестам и конфликтам, что негативно сказывается на политической стабильности. Государства, сталкивающиеся с высокими уровнями недовольства населения, часто вынуждены тратить значительные ресурсы на поддержание порядка, вместо того чтобы инвестировать в развитие инфраструктуры или программы социального обеспечения. Представлен анализ тенденций изменения активов богатейших людей мира. Выявлено, что одной из причин дифференциации населения по доходам является усиление позиций «глобального олигархата» и увеличение влияния монополий. В последние десятилетия наблюдается концентрация богатства в руках небольшого числа крупных корпораций и индивидуумов, что наносит существенный удар по принципам справедливости и равенства. Монополии, обладая значительной рыночной властью, могут устанавливать цены и контролировать предложение, что приводит к ущемлению конкуренции. Оценены риски, которые влечет за собой развитие и распространение искусственного интеллекта на занятость и доходы населения. Развитие искусственного интеллекта несет в себе как уникальные возможности, так и серьезные риски для занятости и доходов населения. С одной стороны, автоматизация процессов может привести к повышению эффективности и снижению затрат, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места в сферах, связанных с разработкой и внедрением технологий. Однако, с другой стороны, многие профессии, особенно те, которые связаны с рутинными задачами, могут исчезнуть из-за замены человека машинами.

Ключевые слова: домохозяйство, доходы, активы, дифференциация доходов, неравенство доходов, глобальный олигархат, искусственный интеллект, регулирование доходов.

Введение. Распределение доходов в обществе всегда являлось важной темой изучения в экономической теории. В прошлом экономисты в основном рассматривали распределение доходов с акцентом на распределение между основными факторами

производства – землей, трудом и капиталом. В настоящее время исследования сосредотачиваются на факторах, определяющих распределение доходов среди различных слоев населения. Проблема социально-экономического неравенства вышла на передний план не только в экономике, но и в таких социальных науках, как социология, политология и психология. Исследователи и практики стремятся понять, как различные элементы влияют на финансовое положение различных групп населения, подчеркивая важность этой темы в современном дискурсе.

Неравенство доходов населения стало одной из главных проблем современного общества, которая приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Согласно международным исследованиям, разница в доходах между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения продолжает расти во многих странах. Это явление особенно заметно в развивающихся странах, где богатство сосредоточено в руках небольшого числа людей, в то время как огромные массы населения живут за чертой бедности.

Так, в период с 2020 г. по 2023 г. пять самых богатых людей мира увеличили свое материальное состояние более чем вдвое: с 405 млрд долл. США до 869 млрд долл. США. Так, их состояние увеличивалось с 2020 г. по 2023 г. со скоростью 14 млн долл. США в час, в то время как почти пять миллиардов человек стали беднее [1]. В новом отчете Oxfam о неравенстве и глобальной корпоративной власти отмечено, если текущие тенденции сохранятся, в течении десятилетия в мире появится первый триллионер, а бедность населения не будет искоренена еще 229 лет [1].

Исходя из этого, контраст между растущими состояниями богатейших и повседневными трудностями большинства людей становится все более выраженным. В то время как миллиардеры накапливают свое богатство, миллиарды людей сталкиваются с увеличением цен на жизненно важные товары, снижение зарплат и нестабильность рабочих мест. Ожидаемая инфляция, вызванная глобальными кризисами, усугубляет ситуацию, создавая новую волну бедности.

Доклад Oxfam (2024 г.) также подтверждает, что текущие экономические системы не обеспечивают перераспределение ресурсов и способствуют углублению неравенства [1]. При этом правительства и международные организации остаются в основном бездействующими, что ставит под сомнение эффективность существующих моделей глобального управления. Решениям, направленным на перераспределение богатства, мешают мощные лоббистские группы и корпоративные интересы, которые препятствуют принятию необходимых мер. Если не принять срочные действия, последствия этой проблемы могут оказаться катастрофическими.

Неравенство в различных его проявлениях часто является основной темой во многих современных политических дискуссиях и социальных движениях. В последние годы эта проблема стала предметом активных обсуждений на всех уровнях общества – от исследователей и специалистов, изучающих природу неравенства и бедности, до государственных деятелей и международных организаций, принимающих важные решения на глобальной и национальной аренах.

Так, свой подход к пониманию социально-экономического неравенства был предложен американским ученым С. Кузнецом еще в 1954 году, когда он представил свой доклад на конференции Американской экономической ассоциации. Он сформулировал так называемый «основной закон Кузнеца», который визуализируется в виде перевернутой U-образной кривой. Эта кривая иллюстрирует соотношение между уровнем социально-экономического неравенства и экономическим развитием нации. Кузнец полагал, что по достижении определенного уровня развития страны, растущий уровень неравенства начинает снижаться. Другими словами, чтобы неравенство в обществе стало

уменьшаться, необходимо достигнуть значительного уровня экономического прогресса [2].

С этого момента было осуществлено множество попыток выявить наличие связей между неравенством, экономическим ростом, демографическими факторами, уровнем развития стран и их стабильностью.

Французский экономист Т. Пикетти, основываясь на анализе статистики, связанной с увеличением концентрации капитала в Европе и США с XVIII века, пришел к выводу о существовании «наследственного капитализма» [3]. Это означает, что богатство сосредоточивается в руках немногих и в основном передается по наследству, а не зарабатывается трудом. Капитализм, таким образом, демонстрирует постоянную тенденцию к увеличению концентрации богатства среди самых обеспеченных, что, в свою очередь, приводит к росту доходного неравенства.

Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц в своей книге «Цена неравенства: чем расслоение общества угрожает нашему будущему» подчеркнул риски, связанные с чрезмерным неравенством [4]. Он отметил, что «неравенство достигло уровня, когда перестало быть продуктивным и стало серьезной преградой для экономического роста». Он считает, что успешное функционирование социально-экономической системы невозможно при значительных уровнях доходного неравенства.

Сербско-американский экономист Б. Миланович, в своей работе «Глобальное неравенство: новый подход для эпохи глобализации», отмечает, что в начале XXI века глобальное неравенство доходов возросло и изменилось по своей структуре [5]. Теперь оно определяется, в основном, страной проживания.

В книге Э. Аткинсона под названием «Неравенство: как с ним быть?» основное внимание сосредоточено на вопросе снижения неравенства в доходах, которое за последние годы достигло огромных размеров [6]. По мнению автора, ключевыми факторами, способствующими росту неравенства, являются: технологические изменения, расширение финансового сектора, процессы глобализации, изменения в зарплатной политике, снижение влияния профсоюзов и ослабление политики перераспределения доходов.

Различные аспекты данной проблемы рассматривались в трудах отечественных ученых. Ученый В.В. Антропов пришел к выводу, что связь между экономическими стратегиями, принимаемыми странами, и уровнем неравенства указывает на то, что увеличение неравенства в определенных странах часто является результатом политических решений и связанных с ними экономических мер, а не лишь следствием объективных экономических процессов [7].

В работе Э.Р. Ермаковой и И.Е. Иляковой установлено, что вопрос социально-экономического неравенства играет ключевую роль в развитии современных мировых экономик. Отсутствие баланса в уровне и качестве жизни, а также в распределении богатств и доходов оказывает негативное влияние на человеческий капитал, замедляя процессы национальной интеграции и снижая инициативу к труду. Авторы пришли к выводу, что основа социально-экономической политики, стремящейся к уменьшению избыточного неравенства в Российской Федерации, должна учитывать принцип социального федерализма. Для эффективной борьбы с социальной стратификацией стране необходима целостная стратегия и последовательные действия, ориентированные на развитие полноценного среднего класса. Авторы подчеркивают важность введения необлагаемого минимума для подоходного налога, а также прогрессивной системы налогов на наследство. Кроме того, они предлагают внедрить новый налог на богатство [8].

Российские ученые А.В. Тебекина, Н.В. Митропольская-Родионова и А.В. Хоревой пришли к выводу, что в обозримом будущем, в большей степени, не стоит ожидать

снижения уровня неравенства в доступе к важнейшим ресурсам – материальным, энергетическим, интеллектуальным, информационным или финансовым. Наоборот, ученые предполагают, что степень неравенства в доступе к этим ресурсам, скорее всего, будет увеличиваться [9].

В исследовании Е.А. Фроловой, В.А. Маланиной, Е.И. Клемашевой и Э.Р. Кашаповой выявлено, что в России наблюдаются низкие оценки эффективности политики выравнивания на фоне более высокого уровня фактического неравенства и значительного спроса на инструменты перераспределения [10].

Однако, несмотря на большое количество научных работ, посвященных дифференциации доходов населения, растущие масштабы проблемы требуют дальнейшего исследования.

Целью данного исследования является оценка масштабов и тенденций неравенства доходов населения.

Материалы и методы. В ходе подготовки статьи автор опирался на материалы международных отчетов и докладов, а также на аналитические статистические данные и научные работы как российских, так и зарубежных исследователей. В исследовании применялись различные научные методы: анализ (для оценки изменений в показателях неравенства доходов населения), синтез (для выявления связи между межстрановым и внутренним неравенством доходов). Эти методы позволили проанализировать масштабы и тенденции дифференциации доходов населения на глобальном уровне.

Результаты. В 2023 г. миллиардеры мира стали на 3,3 триллиона долл. США богаче, чем в 2020 г., а их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.

Несмотря на то, что в богатых странах проживает всего 21% населения мира, им принадлежит 69% мирового богатства. Владение акциями в подавляющем большинстве случаев приносит выгоду самым богатым людям мира [1]:

- всего 1% самого обеспеченного населения владеют 43% всех мировых финансовых активов. Им принадлежит 48% финансовых активов на Ближнем Востоке, 50% в Азии и 47% в Европе;

- 148 крупнейших корпораций мира в совокупности получили 1,8 триллиона долл. США чистой прибыли в 2023 г., что на 52% больше, чем их средняя чистая прибыль за 2018-2021 гг.;

- их непредвиденная прибыль выросла почти до 700 миллиардов долл. США. На каждые 100 долл. США прибыли, полученной 96 крупными корпорациями в период с июля 2022 г. по июнь 2023 г., 82 долл. США было выплачено наиболее богатым акционерам.

В отчете Oxfam подробно рассматривается заметный рост прибыли крупнейших корпораций [1]. Установлено, что в 2021 и 2022 годах мировые гиганты продемонстрировали прирост прибыли на 89% по сравнению с более длительным периодом 2017–2022 годов. Согласно данным за первые шесть месяцев прошлого года, 2024 год, вероятно, станет «рекордным по прибыли для крупных компаний».

Рассмотрим ряд данных: прибыль 14 нефтегазовых компаний увеличилась на 278% в 2023 году; два люксовых бренда показали рост на 120% относительно среднего показателя за период 2018–2021 годов; 22 финансовые компании отметили рост прибыли на 32% в 2023 году по сравнению с этим же средним значением; прибыль 11 фармацевтических компаний увеличилась на 32% в 2022 году по сравнению с 2018–2021 годами [1].

Однако даже более примечательной, чем сами цифры роста, кажется концентрация корпоративной власти, достигшая невиданных ранее уровней в истории капитализма. По данным отчета, 0,001% всех частных компаний занимают почти одну треть всей

корпоративной прибыли [1].

Такое резкое увеличение богатства миллиардеров вызывает серьезные вопросы о справедливости финансовой системы и распределении ресурсов в мире. Кроме того, рост прибыли крупных корпораций, зачастую сопряженный с их рационализацией и экономией на рабочей силе, усугубляет существующие проблемы. Несмотря на рекордные доходы, многие компании сокращают рабочие места или исключают дополнительные социальные льготы для своих сотрудников. Это создает дополнительную нагрузку на государственные системы, которые должны справляться с последствиями безработицы и снижением жизненного уровня.

С 2020 года состояние пяти самых богатых людей увеличилось более чем вдвое (табл. 1).

Таблица 1. Активы пяти богатейших людей мира за период 2020-2023 гг., млрд долл. США [1]

Представители	Ноябрь 2023 г.	Март 2020 г.	Март 2020 г. (с учетом инфляции)	Реальные изменения (с учетом инфляции)	Реальные изменения, %
Илон Маск	245,6	24,6	29,3	216,2	737
Бернар Арно	191,3	76	90,6	100,7	111
Джефф Безос	167,4	113	134,7	32,7	24
Ларри Эллисон	145,5	59	70,3	75,2	107
Уоррен Баффетт	119,2	67,5	80,5	38,7	48
Всего	869	340	405	464	114

Илон Маск в настоящее время занимает позицию самого богатого человека на планете, сменив на этом месте Джеффа Безоса, бывшего главы Amazon. Согласно отчету AP News, первый триллионер в мировой истории может появиться уже через десять лет.

Например, Бернар Арно – второй по богатству человек в мире, который возглавляет империю предметов роскоши LVMH. Также он владеет крупнейшим французским медиа-изданием Les Échos, а также Le Parisien.

Алико Данготе – самый богатый человек Африки, владеет «почти монополией» на цемент в Нигерии. Расширение его империи в нефтяной сектор вызвало опасения по поводу создания новой частной монополии.

Состояние Джеффри Безоса в размере 167,4 млрд долл. США увеличилось на 32,7 млрд долл. США с начала 2010-х годов. Правительство США подало в суд на интернет-компанию Amazon, основателем которой является Джеффри Безос, за использование своей «монопольной власти» с целью повышения цен, ухудшения обслуживания покупателей и подавления конкуренции.

Люди во всем мире продолжают работать все больше и дольше, как правило, получая низкую заработную плату на нестабильных и небезопасных условиях работы. Заработные платы почти 800 миллионов рабочих обесцениваются в связи с инфляцией. Так, за последние два года работники потеряли 1,5 триллиона долл. США, что эквивалентно почти месяцу (25 дням) потерянной заработной платы для каждого работника.

Новое исследование Oxfam, на основании данных World Benchmarking Alliance, по более, чем 1600 крупнейшим корпорациям мира показало, что всего лишь 0,4% из них публично обязуются платить работникам прожиточный минимум. Так, человеку, работающему в сфере здравоохранения и социального обеспечения, потребовалось бы

1200 лет, чтобы заработать столько, сколько в среднем за год зарабатывает генеральный директор 100 крупнейших компаний из списка Fortune [1].

Одной из причин неравенства в распределении доходов является возникновение «глобального олигархата» и усиление влияния монополий. Например, в 1997 г. десять компаний контролировали 40% мирового рынка семян, а в настоящее время их количество сократилось до двух. В фармацевтической сфере наблюдаются аналогичные тенденции: в 1995 г. 60 компаний входило в число лидеров фармацевтического рынка, однако за последние два десятилетия их численность уменьшилась до 10 [1].

Таким образом, активы на сумму в 10,2 трлн долл. США сосредоточены в руках десяти самых крупных мировых компаний. Данная сумма эквивалентна совокупному ВВП всех стран Южной Америки и Африки. Необходимо отметить, что, по оценкам Oxfam, глобальный бизнес, преумножая свои доходы, уменьшает объем налогов, которые должны поступать в государственный бюджет [1]. В настоящее время эффективная ставка корпоративного налога на доход, по сравнению с 1980 г., в преобладающем количестве стран ОЭСР уменьшилась более чем вдвое. Одной из причин, вызвавших данное сокращение, аналитики считают лоббизм крупных корпораций.

21 октября 2024 г. организация Oxfam, занимающаяся борьбой с нищетой, вместе с Development Finance International (DFI) представила совместный отчет, озаглавленный «Индекс приверженности сокращению неравенства». В этом документе рассматривается рекордный уровень неравенства и продолжающееся применение жестких мер экономии в разных странах мира. В результате, почти 90% из 164 стран, находящихся под исследованием, реализуют такие меры, которые с высокой долей вероятности приводят к росту экономического неравенства.

В отчете раскрыты три ключевых аспекта для анализа уровня неравенства в 164 странах: финансирование государственных услуг (включая образование, здравоохранение и социальную защиту); прогрессивность налоговой системы; положение трудовых прав и уровень заработной платы. С момента выхода последнего отчета в 2022 году 84% стран уменьшили средства на образование, здравоохранение и/или социальную защиту. Налоговая политика ухудшилась в 81% исследованных стран, а показатели трудовых прав, минимальной заработной платы, неравенство в доходах ухудшились в 90% стран.

В отчете за 2024 год впервые зафиксирован регресс большинства стран по всем трем направлениям. Отмечено, что из-за мирового сокращения социальных затрат «уровень неравенства достиг беспрецедентного уровня и продолжает расти».

Из 164 проанализированных стран в 112 странах доля расходов на образование оказалась ниже минимальных рекомендаций в 15-20% от национального бюджета. С 2022 года средние затраты на образование уменьшились с 14% до 13,7%.

С момента выхода доклада за 2022 год доля расходов на здравоохранение осталась неизменной – 11%, при этом в наиболее неблагополучных странах они так и не восстановились до допандемийного уровня. В новом докладе установлено, что в течение первых двух лет пандемии половина государств с низким и ниже среднего уровнями дохода уменьшила свои расходы на здравоохранение. В период с 2022 по 2024 год затраты на социальную защиту составили 18,3%.

Программы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), ключевых игроков в мировой капиталистической системе, в последние два года оказывали негативное влияние на сокращение социальных расходов и увеличение неравенства. С 2022 года 94% стран с программами Всемирного банка и 95% стран, берущих кредиты у МВФ, сократили объем расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту. МВФ продолжает активно продвигать меры жесткой экономии по всему миру, что

проявляется в рекомендациях по сокращению расходов для большинства стран в целях снижения задолженности после пандемии.

Восемь из десяти стран с наименьшими показателями расположены в Африке южнее Сахары, где действуют программы МВФ и Всемирного банка. Аргентина и Украина показали наибольшее сокращение расходов на государственные услуги с 2022 года. В Аргентине президент Хавьер Милей сократил финансирование здравоохранения на 76% и образования на 60%, отменив законы для работников и изменив налоговую политику в пользу снижения налоговых ставок [1].

Несмотря на выводы, которые представлены в отчете, рекомендации Oxfam/DFI не предлагают альтернативных решений. Авторы подчеркивают, что «неравенство – это не неизбежность. Это выбор, продиктованный политикой. Каждое государство имеет возможность снижать уровень неравенства» [1].

Далее учеными предлагаются меры, касающиеся регулирования неравенства доходов. К ним относятся:

- приоритетное внимание к государственным расходам на ключевые социальные услуги;
- обострение прогрессивной налоговой политики;
- государственное вмешательство в рынок труда для защиты интересов всех работников;
- концентрация усилий Всемирного банка и МВФ на уменьшении неравенства доходов;
- создание и реализация глобальных налоговых соглашений для сверхбогатых частных лиц и корпораций.

Также отметим, что по оценкам специалистов, активное развитие искусственного интеллекта влечет за собой увеличение неравенства доходов населения, а на его масштабы в значительной мере окажет характер влияния технологий на работу высокооплачиваемых специалистов [11; 12; 13]. Так, внедрение искусственного интеллекта повысит скорость оборота капитала, что благоприятно для инвесторов, однако это может привести к усугублению доходного неравенства. Правительствам стран необходимо разработать социальные гарантии для работников, деятельность которых может быть затронута внедрением искусственного интеллекта, также следует организовать переподготовку специалистов в самых уязвимых сферах.

С точки зрения управляющего директора МВФ Кристаллины Георгиевой, стремительное развитие систем искусственного интеллекта в большей степени окажет влияние на высокоразвитые экономики мира, чем на государства с развивающейся экономикой и низким доходом на душу населения. Также она отмечает, что искусственный интеллект затронет почти 40% рабочих мест в масштабах всего мира [14].

Согласно прогнозам МВФ, одновременное использование как искусственного интеллекта, так и человеческого труда является максимально вероятным сценарием развития, поскольку абсолютное вытеснение последнего представляет собой весьма сомнительный итог. При этом стоит отметить, что в развитых странах искусственный интеллект может затронуть до 60% рабочих мест, а в развивающихся странах с низким уровнем доходов данный эффект будет менее выражен [15]. Разработкой правовых актов, которые будут регулировать развитие и распространение искусственного интеллекта, начали заниматься в ряде стран мира.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. За период 2020-2023 гг. материальное состояние пяти самых богатых людей выросло на 114%.
2. На основании прогнозов Oxfam установлено, что всего через десять лет в мире

может появиться первый триллионер, в то время как для искоренения бедности потребуется более двух столетий.

3. В 2023 г. прибыль в размере 1,8 триллиона долл. США получили 148 крупнейших корпораций, что на 52% больше среднего показателя за последние три года, в то время как сотни миллионов работников во всем мире столкнулись с сокращением реальных заработных плат.

4. Искусственный интеллект вытеснит до 40% рабочих мест в мире и увеличит доходное неравенство населения.

5. Для регулирования неравномерного распределения доходов населения необходимо принять ряд мер, а именно: правительства стран должны обеспечить всеобщее здравоохранение и образование населения, принятие законов о прожиточных минимумах, ограничение заработных плат генеральных директоров, корпоративное регулирование, введение постоянных налогов на имущество и сверхприбыль.

В условиях растущего экономического неравенства становится очевидным, что текущие модели распределения богатства неэффективны и требуют пересмотра. Устойчивое развитие общества невозможно без активного вмешательства государства в экономику. Принятие мер по обеспечению всеобъемлющего здравоохранения и образования, безусловно, является шагом в правильном направлении. Эти фундаментальные права должны стать основой для создания равных условий для всех граждан, что в свою очередь, позволит уменьшить разрыв между богатыми и бедными.

Также необходимо учесть влияние корпораций на рынок труда. Ограничение заработных плат генеральных директоров и введение налогов на сверхприбыль не только справедливы, но и могут привести к перераспределению ресурсов внутри компаний, что позволит улучшить условия труда для работников. Рассмотрение корпоративного регулирования и социально ответственных практик должно занять центральное место в стратегии развития бизнеса.

Не менее важным является вопрос внедрения технологий, таких как искусственный интеллект, который, несмотря на свои преимущества, может углубить существующее неравенство. Необходимы инициативы для переподготовки кадров и создания новых рабочих мест, чтобы обеспечить плавный переход к новому типу экономики, где технологии служат не для замены людей, а для повышения их производительности и качества жизни.

Список литературы

1. Oxfam International 2024 Global Inequality Report (Published January 15, 2024) [Electronic resource]. – URL: <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report-%20English.pdf>, free. – Date of access: 14.10.2024.
2. Kuznets, S. Modern economic growth: Finding and reflections. The American Economic Review [Electronic resource]. – URL: <http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Kuznets1973.pdf>, free. – Date of access: 14.10.2024.
3. Пикетти, Т. Капитал в XXI веке [Текст] / Пер. с фр. А.А. Дунаев, науч. ред. пер. А.Ю. Володин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.
4. Стиглиц, Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему [Текст] / Дж. Стиглиц. – Москва: Эксмо, 2015. – 511 с.
5. Миланович, Б. Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации [Текст] / пер. с англ. Д. Шестакова. – Москва: Изд-во Института Гайдара, 2017. – 336 с.
6. Аткинсон, Э.Б. Неравенство: как с ним быть? [Текст] / Э.Б. Аткинсон; пер. с англ. О. Левченко; под науч. ред. М. Добряковой. – Москва: Дело, 2018. – 531 с.

7. Антропов, В.В. Социально-экономическое неравенство в современном мире: инструментарий оценки, тенденции и стратегии преодоления / В.В. Антропов // Экономика. Налоги. Право. – 2022. – №3 (15). – С. 21-37.

8. Ермакова, Э.Р. Распределение доходов и благосостояния в странах Европейского союза и России: сравнительный анализ / Э.Р. Ермакова, И.Е. Илякова // Финансы: теория и практика. – 2022. – №1 (26). – С. 24-40.

9. Тебекин, А.В. Снятие неравенства в сферах доступа к ресурсам, богатстве, доходах и генезис новых форм неравенства по мере продвижения к ноономике / А.В. Тебекин, Н.В. Митропольская-Родионова, А.В. Хорева // Транспортное дело России. – 2022. – №2. – С. 20-30.

10. Фролова, Е.А. Представления о неравенстве и перераспределении: межстрановой сравнительный анализ / Е.А. Фролова, В.А. Маланина, Е.И. Клемашева, Э.Р. Кашапова // Terra Economicus. – 2022. – №1. – С. 81-101.

11. 2023 Искусственный интеллект, глобализация услуг и неравенство доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ai.gov.ru/knowledgebase/etika-i-bezopasnost-ii/2023_iskusstvennyu_intellekt_globalizaciya_uslug_i_neravenstvo_dohodov_artificial_intelligence_services_globalisation_and_income_inequality_bis/, свободный. – Дата обращения: 14.12.2024.

12. Искусственный интеллект поднимает доход [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6920488>, свободный. – Дата обращения: 14.12.2024.

13. Акьюлов, Р.И. Современные технологии искусственного интеллекта и занятость населения: проблемы и перспективы регулирования / Р.И. Акьюлов // Вопросы управления. – 2019. – №4(40). – С. 89-97.

14. Artificial Intelligence Will Affect Almost 40% of Jobs, IMF Says [Electronic resource]. – URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-14/artificial-intelligence-will-affect-almost-40-of-jobs-imf-says?srnd=premium-europe>, free. – Date of access: 14.10.2024.

15. МВФ: искусственный интеллект затронет до 40% рабочих мест в мире и усилит неравенство доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://3dnews.ru/1098763/po-prognozu-mvf-iskusstvenniy-intellekt-zatronet-do-40-rabochih-mest-v-mire> (дата обращения: 18.10.2024).

Гучмазова Дания Анасовна, старший преподаватель кафедры коммерции и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: guchmazova.d@mail.ru

ORCID: 0009-0009-9101-7089

AuthorID: 1132652

Поступила в редакцию 25.01.2025 г.

GUCHMAZOVA Dania¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

INCOME INEQUALITY: EXTENT AND TRENDS

The article examines the problem of income inequality based on international and domestic research. The persistence of significant differences in the income of the population contributes to increased social tensions and creates serious obstacles to sustainable economic development. Income inequality affects not only economic aspects, but also social ones. Research shows that high levels of inequality lead to a deterioration in the quality of life of most citizens, reducing access to education and health services. This, in turn, forms a vicious circle, preventing people from improving their financial situation and developing their potential. In the context of significant differences in income, citizens become more vulnerable to economic crises, which exacerbates existing problems. Social tensions caused by inequality can lead to protests and conflicts, which negatively affects political stability. States facing high levels of popular discontent are often forced to spend significant resources on maintaining order, instead of investing in infrastructure development or social security programs. An analysis of trends in the change in assets of the richest people in the world is presented. It has been revealed that one of the reasons for the differentiation of the population by income is the strengthening of the position of the "global oligarchy" and the increasing influence of monopolies. In recent decades, there has been a concentration of wealth in the hands of a small number of large corporations and individuals, which has dealt a significant blow to the principles of justice and equality. Monopolies, having significant market power, can set prices and control supply, which leads to an infringement of competition. The risks that the development and spread of artificial intelligence entails on employment and incomes of the population are assessed. The development of artificial intelligence carries both unique opportunities and serious risks for employment and incomes of the population. On the one hand, the automation of processes can lead to increased efficiency and reduced costs, which in turn will create new jobs in areas related to the development and implementation of technologies. However, on the other hand, many professions, especially those associated with routine tasks, may disappear due to the replacement of humans by machines.

Key words: *household, income, assets, income differentiation, income inequality, global oligarchy, artificial intelligence, income regulation.*

References

1. Oxfam International 2024 Global Inequality Report (Published January 15, 2024) [Electronic resource]. URL: <https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report-%20English.pdf>, free. – Date of access: 10.14.2024.
2. Kuznets, S. Modern economic growth: Finding and reflections. The American Economic Review [Electronic resource]. URL: <http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Kuznets1973.pdf>, free. – Date of access: 10.14.2024.
3. Piketty, T. (2015) Capital in the XXI century [Text] / Transl. from fr. A.A. Dunaev, scientific editor and translator A.Yu. Volodin. M.: Ad Marginem Press. 592 p. (In Russian).
4. Stiglitz, J. (2015) The Price of Inequality. How the Stratification of Society Threatens Our Future [Text]. Moscow: Eksmo. – 511 p. (In Russian).

5. Milanovic, B. (2017) *Global Inequality. A New Approach for the Era of Globalization* [Text] / trans. from English by D. Shestakov. Moscow: Gaidar Institute Publishing House. 336 p. (In Russian).
6. Atkinson, E.B. (2018) *Inequality: What to Do About It?* [Text]; trans. from English by O. Levchenko; under scientific editorship by M. Dobryakova. Moscow : Delo. 531 p. (In Russian).
7. Antropov, V.V. (2022) Socio-economic inequality in the modern world: assessment tools, trends and overcoming strategies. *Economy. Taxes. Law.* 3 (15), 21-37. (In Russian).
8. Ermakova, E.R. & Ilyakova, I.E. (2022) Distribution of income and wealth in the countries of the European Union and Russia: a comparative analysis. *Finance: Theory and Practice.* 1 (26), 24-40. (In Russian).
9. Tebekin, A.V., Mitropolskaya-Rodionova, N.V, Khoreva A.V. (2022) Removing inequality in the spheres of access to resources, wealth, income and the genesis of new forms of inequality as we move towards noonomics. *Transport business of Russia.* 2, 20-30. (In Russian).
10. Frolova, E.A., Malanina, V.A., Klemasheva, E.I. & Kashapova, E.R. (2022) Ideas about inequality and redistribution: cross-country comparative analysis. *Terra Economicus.* 1, 81-101. (In Russian).
11. 2023 Artificial Intelligence, Globalization of Services and Income Inequality [Electronic resource]. Access mode: https://ai.gov.ru/knowledgebase/etika-i-bezopasnost-ii/2023_iskusstvennyy_intellekt_globalizaciya_uslug_i_neravenstvo_dohodov_artificial_intelligence_services_globalisation_and_income_inequality_bis/, free. Date of access: 12.14.2024. (In Russian).
12. Artificial intelligence increases income [Electronic resource]. Access mode: <https://www.kommersant.ru/doc/6920488>, free. Date of access: 12.14.2024. (In Russian).
13. Akyulov, R.I. (2019) Modern technologies of artificial intelligence and employment of the population: problems and prospects of regulation. *Issues of management.* 4 (40), 89-97.
14. Artificial Intelligence Will Affect Almost 40% of Jobs, IMF Says [Electronic resource]. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-14/artificial-intelligence-will-affect-almost-40-of-jobs-imf-says?srnd=premium-europe>, free. Date of access: 14.10.2024.
15. IMF: artificial intelligence will affect up to 40% of jobs in the world and increase income inequality [Electronic resource]. Access mode: <https://3dnews.ru/1098763/po-prognozu-mvf-iskusstvennyy-intellekt-zatronet-do-40-rabochih-mest-v-mire> (date of access: 18.10.2024). (In Russian).

Guchmazova Dania, Senior Lecturer of the Department of Commerce and Customs, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: guchmazova.d@mail.ru
ORCID: 0009-0009-9101-7089
AuthorID: 1132652

Received 25.01.2025